

Geschäftsbericht 2016

Kurzprofil

Das Luzerner Forum vereinigt die führenden Akteure der Sozialversicherung und der Sozialen Sicherheit am Wirtschaftsstandort Luzern. Das Luzerner Forum vernetzt das Wissen seiner Träger- und Partnerorganisationen und entwickelt so die Sozialversicherungen und die Soziale Sicherheit in der Schweiz weiter.

Das Luzerner Forum, gegründet 2006, wird seit 2009 als Verein geführt und ist vollständig finanziert durch seine Mitglieder. Präsidentin ist Margrit Fischer-Willimann. Die Geschäftsführung hat Hannes Blatter inne.

Weitere Informationen unter
www.luzerner-forum.ch

Inhalt

<u>Zusammenfassung</u>	<u>8</u>
<u>Aktivitäten des Luzerner Forums 2016</u>	<u>9</u>
<u>Kommentar zur Jahresrechnung 2016</u>	<u>19</u>
<u>Dank und Anhang</u>	<u>21</u>

Mai 2016, höchste Prominenz: Bundesrat Alain Berset kam zu uns nach Luzern und erläuterte, wie der Bundesrat langfristig die Altersrenten sichern will. Ständerat Konrad Graber gab uns einen Einblick in den Stand der parlamentarischen Beratungen und engagierte sich für die Lösung des Ständerates. Der Ansturm auf diese Veranstaltung war überwältigend: Kaum ausgeschrieben, waren bereits alle 360 Plätze vergeben.

Auch 2016 zeigten wir die volle Breite unserer Themen: Big Data und die Sozialversicherungen im März, die Altersvorsorge 2020 im Mai, 50 Jahre Ergänzungsleistungen im Juni, Innovation im Gesundheitswesen im November und schliesslich die Frage «Überfordertes Gesundheitswesen?» im Dezember.

Besonders gefreut habe ich mich, dass zwei Veranstaltungen von Partnerorganisationen durchgeführt wurden. Beide sind im Luzerner Forum angekommen – und wie!

Hannes Blatter
Geschäftsführer

Das Wesentliche: Wir haben drei Netzwerk-Apéros, eine öffentliche Podiumsveranstaltung und einen wissenschaftlichen Kongress erfolgreich durchgeführt. Die Teilnehmerzahlen waren durchwegs erfreulich, die Debatten engagiert und die Themen stiessen eindeutig auf Resonanz.

Sie interessieren sich für das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit? Schauen Sie hier, was das Luzerner Forum macht. Besuchen Sie eine unserer Veranstaltungen.

Noch besser: Sie nehmen gleich jetzt Kontakt mit uns auf.

Margrit Fischer-Willimann
Präsidentin

Netzwerk-Apéro 14. März 2016, Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Herausforderung
«Big Data» für die
Sozialversicherungen –
Chancen und Risiken

Persönliche Daten werden als «Öl des Internets» bezeichnet und bilden inzwischen eine eigene Anlagekategorie. Die Sozialversicherungen der Schweiz «sitzen» demnach auf einem wohl gigantischen Schatz an personalisierten Daten, der sowohl neue Chancen als auch beträchtliche Risiken birgt.

Referierende:

Prof. Dr. Walter Schmid, *Direktor HSLU SA*

Dr. Karin Vey, *IBM Research*

Bruno Baeriswyl, *Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich*

Prof. Dr. Andreas Brandenberg, *Dipl. math. ETH*

Marcel Altherr, *Leitung Interdisziplinärer Schwerpunkt Datenwelten HSLU*

Anzahl Teilnehmende: 100 Personen

Zusammenfassung

Alle Anlässe des Luzerner Forums sind auch 2016 auf grosse Resonanz gestossen: Die hohen Teilnehmerzahlen der Netzwerk-Apéros konnten gehalten werden. Vollständig ausgebucht war die Podiumsveranstaltung und auch der fünfte Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik war sehr gut besucht. Erneut mussten für einige Veranstaltungen Wartelisten geführt werden.

Brisanz und Vernetzung

Die Gründe für diese Erfolge sehen wir in der Wahl von brisanten Themen, der gezielten Vernetzung mit Partnern und in der intensiven Aufbereitung: Die Website des Luzerner Forums wird regelmässig aktualisiert. Die Kommunikation mit den interessierten Personen erfolgt ausschliesslich via elektronischen Newsletter und wir haben zahlreiche qualitativ ausgezeichnete Abonnenten hinzugewonnen. Die Öffnungsrate der Newsletter ist mit 35 bis 38% sehr gut. Auch die Nutzerzahlen des Social-Media-Kanals des Luzerner Forums sind höchst erfreulich: Auf www.flickr.com/luzernerforum können Photos der Veranstaltungen angeschaut und kommentiert werden. Erstmals haben wir auch mit Videos gearbeitet. Die Podiumsveranstaltung soll auch in Zukunft filmisch aufbereitet und anschliessend via Social Media verbreitet werden.

Partnermitgliedschaft ist etabliert

Das Luzerner Forum hat 2013 eine neue Form der Mitgliedschaft eingeführt. Diese «Partnermitgliedschaft» hat sich bestens etabliert. Wer Partner des Luzerner Forums wird, hat die Möglichkeit, an den Netzwerk-Apéros für die Kader der Trägerorganisationen teilzunehmen und erhält regelmässig Informationen via Newsletter. Zudem werden die Partner zur Mitgliederversammlung eingeladen, können auf inhaltlicher Ebene wesentliche Beiträge leisten und ihr Logo auf der Webseite des Luzerner Forums platzieren. Es werden gezielt weitere mögliche Mitglieder kontaktiert. Im vergangenen Jahr haben Partnermitglieder erstmals zwei Veranstaltungen durchgeführt.

Massgebliche Verstärkung: Die CSS Versicherung wird Trägerorganisation; plus vier neue Partnerorganisationen

Im Berichtsjahr wurde beschlossen, die CSS Versicherung als neue Trägerorganisation aufzunehmen. Der Leiter Gesundheitspolitik der CSS, Matthias Schenker, wurde einstimmig in den Vorstand des Luzerner Forums gewählt. Weiter wurden die Ausgleichskasse/IV-Stelle Obwalden, BDO, PwC sowie SVA Aargau als neue Partnerorganisationen in das Luzerner Forum aufgenommen. Wir freuen uns sehr über diese Verstärkung.

Aktivitäten des Luzerner Forums

Das Luzerner Forum hat 2016 **drei Netzwerk-Apéros** organisiert, **exklusiv** für die Kaderleute seiner Träger- und Partnerorganisationen. 2016 fand eine öffentliche Podiumsveranstaltung **mit Bundesrat Alain Berset** statt. Ausserdem veranstaltete das Forum gemeinsam mit der Hochschule und der Universität Luzern zum **fünften Mal** den **Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik**, diesmal zum Thema «Überfordertes Gesundheitswesen?».

MAR

14.03.2016

Vorstandssitzung an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit: Bereinigung statutarischer Geschäfte und Anträge an die Mitgliederversammlung

Das Budget 2016 wurde genehmigt. Die statutarischen Geschäfte zu Händen der Mitgliederversammlung wurden bereinigt: die Jahresrechnung 2015 und die Wiederwahl einzelner Mitglieder in den Vorstand.

MAR

14.03.2016

Netzwerk-Apéro an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit: «Herausforderung <Big Data> für die Sozialversicherungen – Chancen und Risiken»

Prof. Dr. Walter Schmid, Direktor HSLU SA; Dr. Karin Vey, IBM Research; Bruno Baeriswyl, Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich; Prof. Dr. Andreas Brandenburg, Dipl. math. ETH Marcel Altherr, Leitung Interdisziplinärer Schwerpunkt Datenwelten HSLU. Anzahl Teilnehmende: 100; Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter: www.luzerner-forum.ch/netzwerkapero-20160314

MAI

09.05.2016

Podiumsveranstaltung – Bundesrat Alain Berset zur «Altersvorsorge 2020»

Alt-Regierungsrätin Margrit Fischer-Willimann, Präsidentin Luzerner Forum; Prof. Dr. Paul Richli, Rektor Universität Luzern; Bundesrat Alain Berset, Vorsteher des Eidgenössischen Departementes des Innern; Ständerat Konrad Graber, Präsident der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit; Prof. Dr. Walter Schmid, Direktor der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit; Hannes Blatter, Geschäftsführer Luzerner Forum. Anzahl Teilnehmende: 360 (Warteliste); Präsentationen, weitere Informationen, Video und Bildergalerie unter: www.luzerner-forum.ch/podium-20160509

JUN

21.06.2016

Vorstandssitzung bei der Ausgleichskasse Luzern – Aufnahme der SVA Aargau als Partnerorganisation, Verabschiedung von Fritz Amstad und Wahl von Peter Anderegg als Nachfolger

Der Vorstand genehmigte den Geschäftsbericht 2015 zu Händen der Mitgliederversammlung. Es gab einen Rückblick auf die letzten Veranstaltungen und einen Ausblick auf die künftigen. Die SVA Aargau wurde als neue Partnerorganisation aufgenommen. Fritz Amstad, Concordia, verlässt den Vorstand nach seiner langjährigen Tätigkeit und wird gebührend verabschiedet sowie herzlich verdankt. Peter Anderegg wird der Mitgliederversammlung als Nachfolger zur Wahl vorgeschlagen.

Podiumsveranstaltung
9. Mai 2016, Universität Luzern

«Nun wollen uns die Akteure, die mit ihren Vorstellungen gescheitert sind, sagen, wie die Reform auszusehen hat.» Bundesrat Alain Berset fand deutliche Worte an diesem spannenden Abend mit rund 360 Teilnehmenden.

Referierende und Moderation:

Bundesrat Alain Berset, *Vorsteher des Eidgenössischen Departementes des Innern*
Ständerat Konrad Graber, *Präsident der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit*
Prof. Dr. Walter Schmid, *Direktor der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit*
Hannes Blatter, *Geschäftsführer Luzerner Forum*

Anzahl Teilnehmende: 360 Personen

JUN

21.06.2016

Mitgliederversammlung bei der Ausgleichskasse Luzern – Genehmigung Geschäftsbericht 2015, Jahresrechnung 2015 und Wahlen in den Vorstand

Die Mitgliederversammlung verabschiedete den Geschäftsbericht 2015, genehmigte die Jahresrechnung 2015, erteilte dem Vorstand die Décharge und vollzog die Wahlen in den Vorstand. Wiedergewählt in den Vorstand: Dr. Markus Lustenberger, Dr. Martin Merki, Dr. Oliver Bieri, Erwin Roos, Patrick Kellenberger, Peter Fries, Rolf Maegli, Urs Hofstetter. Peter Anderegg, designiertes Mitglied der Geschäftsleitung der Concordia und Leiter der Geschäftseinheit Personal, wurde neu in den Vorstand gewählt und löst Fritz Amstad ab. Die Themen für die nächste Podiumsveranstaltung wurden diskutiert.

JUN

21.06.2016

Netzwerk-Apéro zu «50 Jahre Ergänzungsleistungen» bei der Ausgleichskasse Luzern, zusammen mit den Ausgleichskassen der Kantone NW, OW, SZ und ZG

Urs Hofstetter, Direktor Ausgleichskasse Luzern; Stefano Marinelli, Mitglied Geschäftsleitung Ausgleichskasse Luzern; Andreas Dummermuth, Geschäftsführer Ausgleichskasse und IV-Stelle Schwyz. Anzahl Teilnehmende: 65; Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter:

www.luzerner-forum.ch/netzwerkapero-20160621

SEP

05.09.2016

Vorstandssitzung bei der SUVA – Planung Elf-Jahres-Jubiläum des Luzerner Forums

Der Vorstand nahm Informationen zu Mitgliedschaften, Veranstaltungen sowie personelle Informationen und einen inhaltlichen Projektauftrag zur Kenntnis. Die geplanten Aktivitäten für das Elf-Jahre-Jubiläum des Luzerner Forums wurde vom Vorstand genehmigt, die Agenda 2017 wurde beschlossen.

NOV

09.11.2016

Vorstandssitzung bei der B. Braun Medical AG in Sempach – Aufnahme der CSS Versicherung als Trägerorganisation, Ziele 2017 und Projekt «Interprofessionalität»

Die Ziele 2017 wurden beschlossen. Der Forecast 2016 für das 3. Quartal wurde vom Vorstand zur Kenntnis genommen. Die CSS Versicherung wurde als Trägerorganisation per 1. Januar 2017 aufgenommen. Matthias Schenker, Leiter Gesundheitspolitik und Mitglied der Direktion, wurde der Mitgliederversammlung zur Wahl in den Vorstand vorgeschlagen. Das Budget 2017 wurde verabschiedet. Die Ausführungen zum Projekt «Interprofessionalität im Gesundheitswesen», das durch Interface durchgeführt wird, wurden zur Kenntnis genommen.

NOV

09.11.2016

Netzwerk-«Apéro» bei der B. Braun Medical AG, Sempach, in Zusammenarbeit mit Christine Gersching, CGM, «Innovation im Gesundheitswesen – Zugangsgerechtigkeit bei umstrittenen Leistungen in der Sozialversicherung»

Madeleine Stöckli, CEO B. Braun Medical AG; Dominik Straumann, Health Economics Project Manager B. Braun Medical AG; Denise Rüegg, Direktorin ZMT; Christine Gersching, Inhaberin CGM. Anzahl Teilnehmende: 40; Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter: www.luzerner-forum.ch/netzwerkapero-20161109

NOV

16.11.2016

Mitgliederversammlung per Zirkulationsbeschluss – Wahl von Matthias Schenker, Leiter Gesundheitspolitik CSS, in den Vorstand

Auf dem Zirkulationsweg wurde Matthias Schenker, Leiter Gesundheitspolitik CSS und Mitglied der Direktion, per 1. Januar 2017 in den Vorstand des Luzerner Forums gewählt.

DEZ

01.12.2016

Fünfter Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik – «Überfordertes Gesundheitswesen?»

Am 1. Dezember 2016 fand der fünfte Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik zum Thema «Überfordertes Gesundheitswesen?» im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern statt. Der Anlass war sehr gut besucht und bot Gelegenheit zur inhaltlichen Auseinandersetzung im Plenum und zu vertiefenden Diskussion in den Panels. Darüber hinaus wurden die Möglichkeiten zur Vernetzung unter den Fach- und Führungskräften rege genutzt.

Trägerorganisationen des Luzerner Kongresses Gesellschaftspolitik

- Hochschule Luzern
- Universität Luzern
- Luzerner Forum für Sozialversicherungen und soziale Sicherheit

Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter:

www.luzerner-forum.ch/kongress-gesellschaftspolitik-2016

Netzwerk-Apéro 21. Juni 2016, Ausgleichskasse Luzern zusammen mit den Ausgleichskassen der Kantone Nid-, Obwalden, Schwyz und Zug

50 Jahre
Ergänzungsleistungen

«Der Reformvorschlag des Bundesrates ist keine Reform. Es braucht deutlich mehr.»
Andreas Dummermuth, Geschäftsleiter der Ausgleichskasse und IV-Stelle Schwyz, sprach Klartext.

Referierende:

Urs Hofstetter, *Direktor Ausgleichskasse Luzern*

Stefano Marinelli, *Mitglied der Geschäftsleitung Ausgleichskasse Luzern*

Andreas Dummermuth, *Geschäftsführer Ausgleichskasse und IV-Stelle Schwyz*

Anzahl Teilnehmende: 65 Personen

Netzwerk-Apéro
9. November 2016, B. Braun Medical AG, Sempach
in Zusammenarbeit mit Christine Gersching, CGM

Innovation im
Gesundheitswesen –
Zugangsgerechtigkeit
bei umstrittenen
Leistungen in der
Sozialversicherung

Was braucht es, damit Patientinnen und Patienten in den Genuss von Innovationen im Gesundheitswesen kommen? Wie kann dabei die notwendige Sicherheit gewahrt werden und wie sieht die finanzielle Abwicklung aus?

Referierende:

Madeleine Stöckli, *CEO B. Braun Medical AG*
Dominik Straumann, *Health Economics Project Manager B. Braun Medical AG*
Denise Rüegg, *Direktorin ZMT*
Christine Gersching, *Inhaberin CGM*
Anzahl Teilnehmende: 40 Personen

Attraktive Podiumsveranstaltungen

« Das Luzerner Forum will mit den Podiumsveranstaltungen aktiv zur Meinungsbildung im Sozialversicherungsbereich beitragen. Anerkannte Persönlichkeiten ihres Fachs diskutieren faktenbasiert und kontrovers zu Themen, die die ganze Schweiz beschäftigen. »

Hannes Blatter, lic. ès sc. pol.
Geschäftsführer Luzerner Forum

Im Mai 2017 wird das Luzerner Forum erstmals die Parteipräsidentin der FDP und die Parteipräsidenten der CVP, SP und SVP in Luzern zu einer Podiumsdiskussion begrüßen. Die Elefantenrunde findet so zum ersten Mal in Luzern statt und widmet sich der «Altersvorsorge 2020». Die Resonanz auf diesen Anlass ist beeindruckend. Ein einziger Newsletter führte bereits zu über 350 Anmeldungen. Die Veranstaltung wird sicher ausgebucht sein. Weitere Informationen zum Anlass:

www.luzerner-forum.ch/podium-2017

Jubiläum: elf Jahre Luzerner Forum

2017 wird das Luzerner Forum sein Elf-Jahres-Jubiläum feiern. Der Festakt findet am 20. Juni 2017 bei der Stiftung für Schwerbehinderte in Luzern (SSBL) statt und es wird ein Jubiläumsbuch produziert.

Inhaltliche Projekte

Im Berichtsjahr wurde das Projekt «Interprofessionalität im Gesundheitswesen – Analyse zur Optimierung der Schnittstellen zwischen dem Gesundheits- und dem Sozialbereich im Kanton Luzern» initiiert. Die Forschungsarbeiten werden von Interface, Dr. Oliver Bieri, und der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, Prof. Dr. Jürgen Stremlov, durchgeführt. Eine Präsentation der Resultate ist im November 2017 anlässlich eines Netzwerk-Apéros vorgesehen.

Resonanz in den Medien

Die Aktivitäten des Luzerner Forums wurden von der Presse aufgenommen. Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln:

2016

- Neue Luzerner Zeitung:
Alain Bersets Charm-Offensive
- VPS Verlag: Altersvorsorge 2020

Medienmitteilung

Am 13. Dezember 2016 teilte das Luzerner Forum den Medien mit:

Elefantenrunde zur «Altersvorsorge 2020»: Parteipräsidenten kommen zur öffentlichen Diskussion nach Luzern

Das Luzerner Forum organisiert eine öffentliche Podiumsveranstaltung zur Rentenreform «Altersvorsorge 2020». Am 10. Mai 2017 treffen sich die Spitzen der Bundesratsparteien zur öffentlichen Diskussion in Luzern.

[Medienmitteilung](#)

Dem Ertrag von 223'510 CHF steht ein Aufwand von 220'226 CHF gegenüber. Damit schliesst die Jahresrechnung 2016 mit einem Gewinn von 3'013 CHF ab.

Ertrag und Aufwand

Der Ertrag besteht im Wesentlichen aus den Mitglieder- und Zusatzbeiträgen der Träger- und Partnerorganisationen im Umfang von 211'750 CHF. Sehr erfreulich waren zudem die Sponsoring-Beiträge über 10'000 CHF der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, der Universität Luzern und weiteren Trägern im Zusammenhang mit der Durchführung der Podiumsveranstaltung im Mai 2016.

Bilanz per 31.12.2016

Das Luzerner Forum verfügt über Eigenkapital im Umfang von 193'280 CHF. Es resultiert ein Gewinn von 3'013 CHF bei einer Bilanzsumme von 314'305 CHF.

Die Jahresrechnung 2016 wurde von der Revisionsstelle OPES AG in Emmenbrücke am 14. Februar 2017 revidiert. Der positive Bericht findet sich auf S. 20 des Geschäftsberichtes.

OPES PARTNER.
FÜR IHREN ERFOLG.

Family Office Services
Finanz- und Rechnungswesen
Immobilien
Steuern
Unternehmensberatung
Wirtschaftsprüfung

An die Mitgliederversammlung des Vereins
Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale
Sicherheit
mit Sitz in Luzern

Emmenbrücke, 20. Februar 2017

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision der Jahresrechnung 2016

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) des Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

OPES AG

Peter Liembd
Revisionsexperte
Leitender Revisor

Othmar Aregger
Revisionsexperte

Beilagen: Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

OPES AG

Hübelstrasse 18 | Postfach 181 | 6020 Emmenbrücke 2 | Telefon +41 41 289 60 60 | www.opes.ch

Ein spezieller Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen der Partner- und Trägerorganisationen im Vorstand. Ihre zuverlässige und engagierte Mitarbeit sorgt dafür, dass die Idee des Luzerner Forums an Bedeutung und Ausstrahlung gewinnt – und das über die Fachwelt hinaus.

Weiter danken wir ganz besonders der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit für ihre Unterstützung, die in der Jahresrechnung nicht ausgewiesen ist. Sie verzichtet darauf, die Kosten für Infrastruktur, Büromaterial und Kommunikationstechnologie der Geschäftsstelle in Rechnung zu stellen.

Ein grosses Dankeschön gilt schliesslich allen Institutionen und Organisationen, die das Luzerner Forum im Verlauf des Jahres 2016 durch ihr Vertrauen und ihre Beiträge als Träger oder als Partner unterstützt haben.

Margrit Fischer-Willimann
Präsidentin

Hannes Blatter
Geschäftsführer

Kontakt:

LUZERNER FORUM
für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit
c/o Hochschule Luzern | Werttestrasse 1 | Postfach 2945
CH-6002 Luzern | Telefon +41 41 367 49 16
www.luzerner-forum.ch
www.flickr.com/luzernerforum

Impressum:

Herausgeberin LUZERNER FORUM
für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit
Text und Konzept Hannes Blatter, Pia Schöch
Martin Rutishauser (www.trollhauser.ch)
Gestaltung Cornelia Müller, Büro für visuelle Kommunikation
(www.corneliamueller.ch)
Fotografie Monique Wittwer (www.moniquewittwer.ch)

Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik 1. Dezember 2016, Verkehrshaus der Schweiz

Überfordertes
Gesundheitswesen?

In Zusammenarbeit mit Universität und Hochschule Luzern.

Referierende:

Alt-Regierungsrätin Margrit Fischer-Willimann, *Präsidentin Luzerner Forum*

Dr. oec. HSG Willy Oggier, *Gesundheitsökonom*

Dr. Heiner Sandmeier, *Interpharma*

Dr. Ruth Baumann Hölzle, *Institutsleiterin Dialog Ethik*

Podiumsdiskussion:

Prof. Dr. Matthias Binswanger, *Fachhochschule Nordwestschweiz*

Philomena Colatrella, *CEO CSS Versicherung*

Dr. iur. Carlo Conti, *Partner Wenger und Plattner*

Pascal Strupler, *Direktor BAG*

Prof. Dr. h. c. Jürg Krummenacher, *Hochschule Luzern*

PanelleiterInnen: Oliver Kessler, Dr. Matthias Wächter, Ursula Uttinger, Peter Diermann, Prof. Dr. Martin Hafen, Dr. Oliver Bieri

Moderation: Hannes Blatter

www.luzerner-forum.ch/kongress-gesellschaftspolitik-2016

Trägerorganisationen per 31.12.2016

Ausgleichskasse Luzern
Würzenbachstrasse 8
Postfach
CH-6000 Luzern 15
Telefon +41 41 375 05 05
Fax +41 41 375 05 00
www.ahvluzern.ch

CONCORDIA
Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG
Bundesplatz 15
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 01 11
Fax +41 41 228 02 10
www.concordia.ch

CURAVIVA Luzern
Geschäftsstelle
CH-6404 Greppen
Telefon +41 41 511 50 10
Fax +41 41 511 50 16
www.curaviva-lu.ch

Gesundheits- und Sozial-
departement Kanton Luzern
Departementssekretariat
Bahnhofstrasse 15
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 60 84
Fax +41 41 228 60 97
www.lu.ch

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
Werftstrasse 1
Postfach 2945
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 367 48 48
Fax +41 41 367 48 49
www.hslu.ch/sozialarbeit

Hochschule Luzern – Wirtschaft
Zentralstrasse 9
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 41 11
Fax +41 41 228 41 00
www.hslu.ch/wirtschaft

INTERFACE
Politikstudien Forschung Beratung
Seidenhofstrasse 12
CH-6003 Luzern
Telefon +41 41 226 04 26
Fax +41 41 226 04 36
www.interface-politikstudien.ch/de

IV Luzern
Landenbergstrasse 35
Postfach
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 369 05 00
Fax +41 41 369 07 77
www.ivstlu.ch

Lungenliga Zentralschweiz
Schachenstrasse 9
CH-6030 Ebikon
Telefon +41 41 429 31 10
Fax +41 41 429 31 11
www.lungenliga-lu-zg.ch

Luzerner Kantonsspital
Spitalstrasse
CH-6000 Luzern 16
Telefon +41 41 205 11 11
Fax +41 41 205 44 11
www.luks.ch

Luzerner Pensionskasse
Zentralstrasse 7
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 76 00
Fax +41 41 228 76 70
www.lupk.ch

PKG Pensionskasse
Zürichstrasse 16
Postfach
CH-6000 Luzern 6
Telefon +41 41 418 50 00
Fax +41 41 418 50 05
www.pkg.ch

RVK – Verband der kleinen und
mittleren Krankenversicherer
Haldenstrasse 25
CH-6006 Luzern
Telefon +41 41 417 05 00
Fax +41 41 417 05 01
www.rvk.ch

Schweizer
Paraplegiker
Stiftung

Schweizer Paraplegiker Stiftung
(SPS)
Guido A. Zäch Strasse 10
CH-6207 Nottwil
Telefon +41 41 939 63 63
Fax +41 41 939 63 64
www.paranet.ch

Stiftung für
Schwerbehinderte
Luzern SSBL

Stiftung für Schwerbehinderte
Luzern (SSBL)
Amtshaus Rathausen
CH-6032 Emmen
Telefon +41 41 269 35 00
www.ssbl.ch

Stadt
Luzern

Stadt Luzern
Sozialdirektion
Hirschengraben 17
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 208 81 32
Fax +41 41 208 87 39
www.stadtluzern.ch

Suva
Fluhmattstrasse 1
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 419 51 11
Fax +41 41 419 58 28
www.suva.ch

Universität Luzern,
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Frohburgstrasse 3
Postfach 4466
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 229 53 50
www.unilu.ch

VPS Verlag Personalvorsorge
und Sozialversicherung AG
Postfach 4242
Taubenhausstrasse 38
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 317 07 07
Fax +41 41 317 07 00
www.schweizerpersonalvorsorge.ch

Zentralschweizer BVG- und
Stiftungsaufsicht (ZBSA)
Bundesplatz 14
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 65 23
Fax +41 41 228 65 25
www.zbsa.ch

Partnerorganisationen per 31.12.2016

Ausgleichskasse Nidwalden
IV-Stelle Nidwalden
www.aknw.ch

Ausgleichskasse Obwalden
IV-Stelle Obwalden
www.akow.ch

Ausgleichskasse Schwyz
IV-Stelle Schwyz
www.aksz.ch

Ausgleichskasse Zug
IV-Stelle Zug
www.akzug.ch

B. Braun Medical AG
www.bbraun.ch

BDO AG
www.bdo.ch

Christine Gersching
Beratung im Gesundheitswesen
www.gersching.ch

PricewaterhouseCoopers
www.pwc.ch

Primanet
Die Vorsorgeprofis
www.primanet.ch

Sozialversicherung Aargau SVA
www.sva-ag.ch

Geschäftsführung per 31.12.2016

lic. ès sc. pol.
Hannes Blatter
Geschäftsführer

Pia Schöch
Assistentin des Geschäfts-
führers

Vorstand per 31.12.2016

Lic. iur.
Margrit Fischer-Willmann
Präsidentin,
Alt-Regierungsrätin

Thomas Mäder
Vizepräsident,
SUVA, Direktor der
Abteilung Versicherungs-
leistungen

Peter Anderegg
Concordia Versicherungen
AG und Concordia Schweizerische
Kranken- und Unfall-
versicherung AG / Mitglied
der Geschäftsleitung

Dr. phil. | **Oliver Bieri**
INTERFACE Politikstudien
Forschung Beratung,
Leiter Bereich Soziale
Sicherheit und Integration

Prof. Dr. **Hannes Egli**
Hochschule Luzern -
Wirtschaft, IBR, Instituts-
leiter

Peter Fries
PKG Pensionskasse,
Leiter Vorsorge / Mitglied
der Geschäftsleitung

Dipl. Wirtschaftsprüfer/
Executive MBA/Betr.Dec FH
Benno Fuchs
Luzerner Kantonsspital &
Kantonsspital Nidwalden,
CEO/Direktor

Dr. iur. **Joseph Hofstetter**
Schweizer Paraplegiker
Stiftung, Direktor

Urs Hofstetter
Ausgleichskasse des Kan-
tons Luzern, Direktor

Patrick Kellenberger
RVK - Verband der kleinen
und mittleren Kranken-
versicherer, Bereichsleiter
Marketing & Bildung / Mit-
glied der Geschäftsleitung

Donald Locher
IV Luzern, Direktor

Dr. iur., RA
Markus Lustenberger
Zentralschweizer BVG-
und Stiftungsaufsicht,
Geschäftsleiter

Lic. iur. **Rolf Maegli**
Stiftung für Schwerbe-
hinderte Luzern (SSBL),
Direktor; Fürsprecher und
Notar

Dr. phil. **Martin Merki**
Stadt Luzern, Stadtrat und
Sozialdirektor

Dipl. Psych. FH
Matthias Moritz
Lungenliga Zentralschweiz,
Geschäftsführer

Prof. Dr.
Gabriela Riemer-Kafka
Universität Luzern, Ordinaria
für Sozialversicherungs- und
Arbeitsrecht, Leiterin des
Luzerner Zentrums für Sozial-
versicherungsrecht LuZeSo

Erwin Roos
Kanton Luzern - Gesund-
heits- und Sozialdeparte-
ment, Departementssekretär

Prof. Dr. **Walter Schmid**
Hochschule Luzern -
Soziale Arbeit, Dozent und
Projektleiter

Dr. phil. | **Peter Schnider**
VPS Verlag Personalvorsor-
ge und Sozialversicherung
AG, Direktor

Roger Wicki
Curaviva Luzern, Präsident;
Betriebsökonom FH,
MAS Public Management

Thomas Zeier
Luzerner Pensionskasse,
Geschäftsführer

LUZERNER FORUM für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit

Eine Arbeitsgemeinschaft von Ausgleichskasse Luzern | CONCORDIA | CURAVIVA Luzern | Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern | Hochschule Luzern | INTERFACE | IV Luzern | Lungenliga Zentralschweiz | Luzerner Kantonsspital | Luzerner Pensionskasse | PKG – Die Pensionskasse für KMU | RVK – Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer | Schweizer Paraplegiker Stiftung (SPS) | Stiftung Schwerbehinderte Luzern (SSBL) | Stadt Luzern | Suva | Universität Luzern | VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG | Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)